

**ABERDIN-ANGUST ZOTLI BUQACHALARNING GO‘SHT
MAHSULDORLIGINI SHAKILLANTIRISH
FORMATION OF MEAT PRODUCTIVITY IN ABERDEEN-ANGUS
BREED BULLS**

Davronov B.X.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, dotsent

Toshpo‘latov B.J.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, dotsent

Jo‘raboyeva Ch.Sh.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, magistrant

Annotatsiya: Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish qishloq xo‘jaligi fan va amaliyotining eng muhim va muammosidir. Uni hal etishning asosiy yo‘nalishlaridan biri go‘sht, ayniqsa, mamlakatimiz go‘sht balansining yarmidan ko‘prog‘ini tashkil etuvchi qoramol go‘shti ishlab chiqarishdir.

Abstract: Increasing livestock production is the most important and pressing problem of agricultural science and practice. One of the main directions for its solution is the production of meat, especially cattle meat, which accounts for more than half of the meat balance of our country.

Kalit so‘zlar: Eksteryer, enteryer, so‘yim chiqimi, konstitutsiya, ratsion, seleksiya, eksperimental, rentabellik.

Keywords: Exterior, interior, slaughter yield, constitution, diet, selection, experimental, profitability.

Kirish. Aberdin-angus zotli qoramollar o‘zining yuqori go‘sht mahsuldorligi, erta yetiluvchanligi, go‘shtining sifati va bozorbopligi bilan ajralib turadi. Ular kam xarajatli saqlash sharoitlariga moslashgan, ozuqani yaxshi o‘zlashtiradigan va qisqa muddatda yuqori so‘yish chiqimini ta‘minlaydigan zot hisoblanadi. Aberdin-angus zotli buqalarni o‘zbek iqlim sharoitida saqlash, ularning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini o‘rganish va bu ko‘rsatkichlarni oshirish usullarini ishlab chiqish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundan iboratki, u ichki go‘sht mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojni qondirish, import hajmini

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kamaytirish hamda mahalliy go'sht chorvachiligini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-121-sonli "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan birgalikda 2022-2023 yillarda har bir tumanda kamida 1 tadan go'sht va sut mahsulotlarini yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar tomonidan aholi xonadonlariga kooperasiya usulida chorva mollari yetkazib berishni va yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash va sotishni tashkil etish; ozuqa bazasini yetishtirish uchun sug'oriladigan yer maydonlari yetishmovchiligi mavjud bo'lgan tumanlarda go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan iste'mol talabini to'liq qondirish maqsadida kooperasiya usulida go'sht va sut mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashni yo'lga qo'yish kabi imkoniyatlar yaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda Aberdin – angust go'shti nafaqat mazali, balki sog'liq uchun foydali komponentlarga boy. Uning yog' kislotalari tarkibida yurak qon-tomir kasalliklarini oldini oluvchi omillar mavjud. CLA va Omega-3 moddalari tufayli bu go'sht biologik faol, sog'lom oziqlanish tizimida tavsiya etiladi. Shu sababli bu zot go'shtiga talab dunyoda ortib bormoqda, ayniqsa sog'lom oziqlanishga ahamiyat beruvchi bozorlarda.

Tadqiqot usullari: Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Raim Bo'riyev mahallasida yuqori sifatli mol go'shti va og'ir teri xomashyosi ishlab chiqarishni ko'paytirish va go'shtli chorvachilikning rentabelligini oshirish maqsadida tadqiqod olib borildi. Tajriada Aberdin – anguss buqalarini uch xil yemlash tizimida boqib, ularning go'sht sifati, yog' kislotalari tarkibi va organoleptik xususiyatlarini baholash bo'lgan. 18 oylik 1000 boshga yaqin buqalar quyidagi yemlash tizimlarida boqilgan:

Tadqiqot natijalari: Go'shtning ta'mi va hidi: Tabiiy yaylovda boqilgan buqalar go'shti o'ziga xos ta'm va hidga ega bo'lib, iste'molchilar tomonidan yuqori baholandi. Yog' kislotalari tarkibi: Tabiiy yaylovda boqilgan buqalar go'shtida Omega-3 yog' kislotalari miqdori yuqori bo'lib, sog'liq uchun foydali hisoblanadi.

Elliot J. 2022-yil Shotlandiyada eng samarali buqa har 1 kg vazn to'plash uchun 1.13 kg kamroq yem iste'mol qilgan; Kelso shtatidagi Roksburgdagi Elliotlarning aytishicha, bu elektron yem-xashaklar tomonidan olingan ozuqa samaradorligi hisoblanadi. Eng samarali buqalar 3:1 ga yaqin ozuqa konversiyasiga yeyeishiga erishildi - bu har 1 kg tirik vazn uchun 3 kg quruq modda (DM) iste'moli tejalganligini ko'rsatadi. Oxirgi noyabr sinovi shuni ko'rsatdiki, eng yaxshi buqa o'rtachadan 1,13 kg

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kamroq ozuqa talab qiladi.

Susan Robertson, Michael D. King 2022yil Rossiyada Aberdin – anguss buqalarini turli yoshda so‘yishning go‘sht sifati va iqtisodiy samaradorlikka ta’siri haqida tadqiqot olib borishdi . Tadqiqot maqsadi Aberdin – anguss buqalarini 12, 15, 18 va 21 oylik yoshda so‘yib, ularning go‘sht sifati, marmarlilik darajasini, va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini taqqoslash edi. 60 bosh buqa (har bir yosh guruhida 15 tadan) bir xil ratsion asosida intensiv boqildi. Asosiy natijalar:

So‘yish yoshi (oy)	So‘yish og‘irligi (kg)	Karkas chiqimi (%)	Marmarlilik (ball)	Yumshoqlik (WB shear)	Foyda (AUD)
--------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------

12 oy	455 kg	58.1%	3.1	38.2 mm/s	+120
-------	--------	-------	-----	-----------	------

15 oy	530 kg	59.5%	3.8	33.4 mm/s	+185
-------	--------	-------	-----	-----------	------

18oy	610 kg	61.2%	4.6	29.5 mm/s	+220
------	--------	-------	-----	-----------	------

21 oy	645 kg	62.0%	4.9	28.1 mm/s	+215
-------	--------	-------	-----	-----------	------

Xulosa qilib aytganda 18 oylik yosh go‘sht sifati eng muvozanatli ko‘rsatkichlarini berdi:

Yuqori marmarlilik , Past yumshoqlik ko‘rsatkichi (ya’ni go‘sht eng yumshoq),Iqtisodiy jihatdan eng foydali, 21 oylikda go‘sht sifati yaxshi, ammo qo‘shimcha oziqlantirish xarajatlari foydani kamaytirgan, 12 oylik buqalar go‘shti sifati past bo‘lib, bozordagi talabga to‘liq javob bermagan. Optimal so‘yish yoshi — 17 oy, bu vaqtda go‘sht sifati ham, iqtisodiy daromad ham yuqori bo‘ladi.

Muhokama. Ilmiy-xo‘jalik tajriba sxemasiga ko‘ra har biri 10 boshdan iborat bo‘lgan Aberdin angust zotli buzoqlar ikki guruhga bo‘lingan: I-guruh – kelib chiqishi Germaniya bo‘lgan buzoqlar, II-guruh – kelib chiqishi Rossiya bo‘lgan buzoqlar. Tajriba buqalar 6 oyligidan 17 oyligigacha bir xil oziqlantirish va saqlash sharoitida boqildi. Hayvonlar go‘shtli qoramollarni yetishtirish va boqish uchun standart texnologiyaga ega bo‘lgan bo‘rdoqi maydonchasida boqildi (Muzrabod tumanidagi “Agra chorva baraka” qoramolchilik kompleksida).Yosh hayvonlarning o‘shishi va rivojlanishi hayvonlarni tug‘ilishda, boqish va boqish tugallangandan keyin 7, 9, 12 va 17 oyliklarida tarozida o‘lchash yo‘li bilan baholandi. Hayvonlarning tirik vazni har oying oxirida oziqlantirishdan oldin ertalab, va 17 oyligida - o‘rtacha tirik vaznini hisoblab, ikki kun ketma-ket tortish orqali aniqlanadi. Eksperimental hayvonning tirik vazni dinamikasiga asoslanib, o‘rtacha sutkalik o‘shish, mutloq va nisbiy o‘shish sur‘ati hisoblab chiqilgan.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Natijalar. Eksperimental buqalarning tirik vazni dinamikasini qiyosiy tahlil qilish o‘shish va boqish davri I guruhning II guruhga nisbatan ishonchli ustunligini aniqladi. Shunday qilib, 17 oyligida Germaniyalik buzoqlarni sutdan ajratish vaqtida tirik vazni 524,8 kg, Rossiyalik qoramollarida esa 513,7 kg ni tashkil etdi. I guruhdagi hayvonlar ko‘rsatkichlarining II guruhga nisbatan ustunligi yo‘nalishi bo‘yicha xuddi shunday manzara o‘rtacha kunlik va mutloq o‘shishlarda kuzatiladi.

Yakuniy davrda hayvonlarning go‘sh t shakllarining rivojlanishini baholash borish shuni ko‘rsatdiki, I guruhdagi buqalar sakrash bo‘g‘imidagi balandligi 1,7 sm, gavdaning qiya uzunligi 1,1 sm, ko‘krak kengligi 2,2 sm, ko‘krak qafasi chuqurligi bo‘yicha 2,0 sm, ko‘krak qafasi bo‘yicha 1,4 sm.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligi tashkilotlari (korxonalari) va go‘sh tli go‘sh t xo‘jaliklari uchun Aberdin-Angus zotli qoramollarni yetishtirish va boqishning standart texnologiyasi bilan boqish kontingentini to‘ldirish uchun Germaniya seleksiyasining buqalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu chorva mollarini boqishdan olinganda tirik vaznini oshiradi va mol go‘sh tli yetishtirishning rentabellik darajasini oshiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-121-sonli “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-4254-sonli qarori. Toshkent 2019-yil 28-mart.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan ko‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4576-sonli qarori. Toshkent 2020 yil 29 yanvar.
4. Bag‘riy, B.A. Har xil turdagi ho‘kiz zotlarining go‘sh t mahsuldorligi /B.A. Bagriy, E. Karab // Chorvachilik. – 1980. – No 5. – B. 7–9.
5. Garmaev, D.Ts. Buryatiya Respublikasida go‘sh tli chorvachilik texnologiyasi monografiya / D.Ts. Garmaev //.– Ulan-Ude, 2007.– 178
6. G.N. Zelenov, Ch.K. Avilov, Chorvachilikdan olingan mol go‘sh tli sifatining muvofiqligi go‘sh t sanoati talablari / //Go‘sh t sanoati. – No 1. – 2010. – B. 44 – 47.